

(GTX - Desconhecido)

Cristovão Colombo, um mito [des]conhecido

Doutorando Fabrizio Claussen (UERJ)

RESUMO

A chegada de Cristóvão Colombo ao continente americano transformou o mundo e consolidou a identidade do homem moderno. Este estudo investiga as verdades e distorções associadas à sua "descoberta", enfocando representações de Colombo e sua desconstrução ao longo do tempo. Através deste estudo, investigaremos verdades e não verdades que tangem as bordas do desconhecido. A partir da análise da ópera *Kolumbus*, de Werner Egk, e do videoclipe satírico *Chi è Cristoforo Colombo?*, exploraremos como as narrativas históricas sobre o conquistador foram moldadas pela música e pela mídia. O trabalho contribui para a compreensão crítica das formas de desconstrução de figuras históricas, oferecendo novas perspectivas sobre o papel da arte e da comunicação na formação da realidade coletiva. Ao abordar essas representações, o estudo propõe uma reflexão sobre a manipulação da informação, seus impactos na percepção pública e na construção das narrativas culturais no século XXI.

Palavras-chave: Desconhecido; América; Realidade; Música.

ABSTRACT

The arrival of Christopher Columbus to the American continent transformed the world and consolidated the identity of the modern man. This study investigates the truths and distortions associated with his "discovery", focusing on representations of Columbus and his deconstruction over time. Through this research, we will investigate truths and falsehoods that touch the edges of the unknown. Based on the analysis of Werner Egk's opera *Kolumbus* and the satirical music video *Chi è Cristoforo Colombo?* we will explore how historical narratives about the conqueror were shaped by music and media. The work contributes to a critical understanding of the ways in which historical figures are deconstructed, offering new perspectives on the role of art and communication in the formation of collective reality. By addressing these representations, the research proposes reflections on the manipulation of information, its impacts on public perception, and the construction of cultural narratives in the 21th century.

Keywords: Unknown; America; Reality; Music.

INTRODUÇÃO

As primeiras décadas do século XX, marcadas por um processo de ruptura e inovação, foram caracterizadas por uma busca incessante por novas formas de expressão e compreensão do mundo. Artistas e cientistas passaram a desafiar as convenções estabelecidas nos séculos

anteriores. O historiador norte-americano Eric Hobsbawm comenta que no início do século, “o mundo estava repleto de uma tecnologia revolucionária em avanço constante” (HOBSBAWN, 1994, p.22). No campo da ciência e da tecnologia, destacam-se algumas personalidades e suas inovações notáveis. Albert Einstein (1879-1955), por exemplo, revolucionou a física com a publicação da teoria da relatividade, enquanto figuras como Max Planck (1858-1947), Niels Bohr (1885-1962) e Werner Heisenberg (1901-1976), fizeram contribuições fundamentais para o desenvolvimento da física quântica. Os irmãos Wright, Wilbur Wright (1867-1912) e Orville Wright (1871-1948), também deixaram sua marca histórica ao realizar o primeiro voo bem-sucedido de um avião motorizado, em 1903, dando início à era da aviação moderna.

No campo das artes, pintores como Wassily Kandinsky (1866-1944) e Pablo Picasso (1881-1973) desafiaram as convenções estéticas ao abraçarem novas formas como o cubismo e a arte abstrata. De forma paralela na música, “às vésperas da Primeira Guerra Mundial, compositores de formação completamente diferente como Debussy, Schoenberg, Stravinsky e Webern, promoviam as mais rápidas e profundas mudanças jamais vistas na música ocidental” (GRIFFITHS, 1987 p,49). Enquanto Claude Debussy (1862-1918) foi pioneiro no uso da harmonia e modulação cromática, Anton Webern (1883–1945) se destacava pelo uso do dodecafonismo, já Arnold Schoenberg (1874-1951) e Igor Stravinsky (1882-1971) revolucionavam a música com a atonalidade. O cinema, que surgiu no final do século XIX, experimentou um rápido desenvolvimento nas primeiras décadas do século XX. A indústria cinematográfica se consolidou com a fundação de Hollywood e com as produções de Walt Disney (1901-1966), transformando o cinema em um fenômeno cultural e econômico global.

Essas novas criações e descobertas continuariam a moldar as décadas seguintes e a influenciar profundamente o desenvolvimento cultural e tecnológico global. Neste cenário de transformações culturais e políticas, face ao aumento substancial do poder norte-americano desde as últimas décadas do século XIX, o mundo começou a se submeter à crescente influência dos Estados Unidos. Como sugere Loureiro (2013), essa expansão norte-americana provocou uma reflexão crítica sobre o impacto do "americanismo" nas diferentes esferas da sociedade global. Ele e o sociólogo e crítico francês Loubet del Bayle, por exemplo, fomentaram uma discussão sobre a

crise da sociedade moderna diante desse fenômeno, apontando a tendência à racionalização, uniformização e padronização que, muitas vezes, negava manifestações culturais próprias. Um exemplo claro desse processo foi a criação do *Columbus Day* nos Estados Unidos da América, no qual Colombo foi apresentado à sociedade americana como um herói nacional, sem grandes questionamentos.

Ao longo dos séculos, a figura de Cristóvão Colombo foi amplamente mitificada pelas artes, especialmente pela música e pela ópera, que contribuíram para consolidar sua imagem como um herói civilizatório. A partir do século XVII, essa representação heroica ganhou força, alinhando-se aos discursos eurocêntricos de expansão e Conquista que celebravam a “descoberta” da América como um feito glorioso da civilização ocidental. No entanto, é fundamental questionar como essa imagem foi reelaborada no século XX e transformada no século XXI — períodos marcados por profundas rupturas políticas, sociais e culturais, e, sobretudo, por eventos que abalaram a fé no progresso e na racionalidade humana.

Diante destas reconfigurações globais contemporâneas, torna-se essencial questionar: **como as narrativas sobre Cristóvão Colombo foram moldadas — e remoldadas — pela música, pela arte e pela mídia? De que maneira essas representações reforçaram ou desestabilizaram a imagem heroica construída em torno do conquistador?** Obras como a ópera *Kolumbus*, de Werner Egk (1901-1983), e o vídeo italiano *Chi è Cristoforo Colombo?* demonstram que, longe de ser neutra, a História é constantemente reescrita por meio das linguagens artísticas e comunicacionais, que tanto refletem quanto influenciam os valores de seu tempo.

Como aponta Hobsbawm (1994) a chamada “Era das Catástrofes”, que compreende as duas grandes guerras mundiais, foram os conflitos que colocaram em xeque ideais iluministas e narrativas heroicas tradicionais mudando o rumo da história. Nesse contexto, a figura de Colombo começa a ser revisitada de maneira mais crítica, revelando contradições e implicações éticas de seu papel histórico. E, finalmente, como essa figura chega ao século XXI, em meio a novos paradigmas, debates sobre memória histórica e movimentos decoloniais que problematizam o legado da colonização? Colombo ainda é visto como herói, ou sua imagem cede lugar à de um

agente de opressão e violência?

Segundo a musicóloga Jane F. Fulcher (2007), Jacques Rouché (1862-1957), diretor da Ópera de Paris entre 1914 e 1945, demonstrou uma notável compreensão das complexas demandas artísticas, comerciais e políticas durante a Primeira Guerra Mundial. Ele sabia que, tanto durante quanto após o conflito, a ópera não deveria apenas buscar atrair um público mais amplo, como inicialmente pretendido, mas também deveria estar em sintonia com os interesses políticos e nacionais da época. Por este aspecto, ao combinar a necessidade de atender às exigências políticas com as expectativas da sociedade, a abordagem de Rouché parece se alinhar com os objetivos dos libretistas italianos do século XVII. Esses libretistas utilizavam seus textos para refletir e, muitas vezes, apoiar as ideologias políticas e sociais vigentes. Fulcher, nesse contexto, questiona:

Como, por exemplo, podemos explicar o surgimento da ópera de repertório por volta da metade do século XIX? Antes disso, afinal, o público costumava exigir obras novas a cada temporada. E como podemos explicar o aumento recente na demanda por novas obras – isso depois de se tornar um consenso que o público se recusava a assistir a óperas com as quais não estava familiarizado? E o que devemos fazer do surgimento da ópera dirigida após a Segunda Guerra Mundial?¹ (FULCHER, 2007, p.295, tradução nossa).

A dúvida a respeito do surgimento da ópera de repertório² e o comportamento do público revela um paradoxo: enquanto os espectadores anteriormente exigiam novidades a cada temporada, com preferência por obras mais familiares, ao mesmo tempo se observava, com o surgimento da ópera dirigida, uma crescente demanda por novas produções, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Fulcher aponta que, para um gênero que buscava verdades simples, a “ópera dirigida” gerou suas próprias subversões de vanguarda, como a ópera na França que, nas décadas de 1920, tornou-se uma arena para um novo tipo de troca:

como um ponto de conexão para tentativas de enunciar ideologia, ela levou, na verdade,

¹ *For example, how can we explain the emergence of the repertory opera around the mid-19th century? Before that, after all, the audience used to demand new works each season. And how can we explain the recent increase in demand for new works – this, after it became a consensus that the audience refused to attend operas they were not familiar with? And what should we make of the rise of directed opera after World War II?*

² obras que são frequentemente apresentadas e mantidas em um repertório fixo de companhias de ópera.

a um intrigante apagamento das antigas linhas ideológicas. Isso, sustento, foi o resultado das contradições inerentes ao subgênero envolvido, que buscava comunicar ideias abstratas em uma arte semioticamente instável e emocionalmente envolvente³ (FULCHER, 2007, p.115, tradução nossa).

A "ópera dirigida", cujo foco está na direção cênica, especialmente em obras que buscam transmitir ideias complexas de maneira acessível, explorou novos métodos de interpretação ao propor leituras contemporâneas e inovadoras para obras clássicas, o que incluiu mudanças tanto na forma de encenar quanto em novas formas de interação com o público. Assim, podemos entender o surgimento dessa prática como um reflexo da ópera do século XX, caracterizada pela busca por novas formas de expressão artística e, especialmente nas primeiras décadas, pelo início de um processo de desconstrução das convenções pré-estabelecidas.

No início do século XX, "a proposta de abandono do sistema tonal representou, na área musical, um ponto de passagem de alta tensão" (LOUREIRO, 2013, p.155). Caracterizados pela inovação, experimentação e a quebra com as formas tradicionais, compositores como Claude Debussy (1862-1918), Igor Stravinsky (1882-1971), Arnold Schoenberg (1874-1951), Alban Berg (1885-1935), Anton Webern (1883-1945), Maurice Ravel (1875-1937), entre outros, se destacaram por suas inovações e pela busca por novas formas de expressão artística.

A "tensão" mencionada por Loureiro na área musical, refletiu também um momento de transição e experimentação na ópera. Tanto a encenação quanto a composição se distanciaram das formas tradicionais, adotando novas linguagens e estéticas. Esse movimento inovador é uma expressão clara das mudanças no campo artístico e cultural, impulsionadas por uma busca por novas formas de representação e interpretação.

Ao revisitarmos períodos anteriores aos citados, encontramos a figura de Cristóvão Colombo elaborada por meio de discursos literários entre os séculos XVI e XVII que o elevaram a nível de herói. No século XIX, essa construção ganha contornos de monumentalização e a imagem do Almirante é retratada como um sujeito forte e determinado. Através da manipulação

³ As a point of connection for attempts to enunciate ideology, it actually led to an intriguing erasure of the old ideological lines. This, I argue, was the result of the inherent contradictions within the subgenre involved, which sought to communicate abstract ideas in an emotionally engaging and semiotically unstable art form.

do discurso, “busca-se convencer o leitor de que Colombo foi um homem que lutou sozinho e incansavelmente para superar todas as barreiras impostas a ele. Essas representações têm como base várias biografias, incluindo a de Washington Irving” (FLECK, 2008, p.77). Irving foi um dos primeiros biógrafos americanos a retratar Colombo como herói elevando-o a mito e encaminhando sua imagem em direção à aclamação no quarto centenário de sua viagem conquistadora.

No século XX diversas representações literárias, distantes da visão heroica tradicional, buscavam desconstruir as narrativas oficiais sobre o navegador e sua “descoberta” da América. Escritores, especialmente da América Latina, passaram a reinterpretar Colombo de forma que desafiassem os mitos colonizadores e suas glorificações. Em vez de celebrá-lo como um herói, muitos autores passaram a vê-lo como um símbolo das tensões e conflitos gerados pela colonização. Nesse contexto, passaram a questionar a “verdade única” dos conquistadores, propondo visões alternativas que refletissem as complexidades e as contradições do processo de colonização.

No século XXI, vídeos críticos a personagens históricos tornaram-se cada vez mais frequentes, impulsionados tanto pela democratização das ferramentas audiovisuais quanto pela expansão dos debates sociais em torno da memória, da identidade e da justiça histórica. Plataformas digitais como **YouTube**, **TikTok** e redes sociais em geral permitiram que produções independentes — muitas vezes satíricas, experimentais ou didáticas — atingissem grandes públicos, questionando figuras até então consagradas pela historiografia tradicional. O vídeo Amador Italiano *Chi è Cristoforo Colombo?* com seu tom irônico e aparentemente despretensioso, insere-se nesse contexto como parte de uma tendência contemporânea de visitar personagens históricos sob novas lentes,

Para analisarmos este cenário, utilizaremos as duas obras citadas: a ópera *Kolumbus* e o vídeo Italiano.

Embora nosso foco não seja um aprofundamento na análise da obra de Egk, uma vez que já existem estudos acadêmicos relevantes sobre o tema, como a pesquisa do historiador Gutiérrez

Meza⁴, nossa intenção é realizar um cruzamento entre a ópera e o vídeo. Essa abordagem permitirá explorar as interações e influências entre as duas formas de expressão, proporcionando uma compreensão mais ampla das representações culturais e históricas do período. Nesse sentido, procuraremos evidenciar, através das obras escolhidas, como se configura a crítica pós-colonial sobre Colombo, desmistificando as constatações criadas pelos exploradores do continente americano.

COLOMBO NA ENCRUZILHADA: *KOLUMBUS X CHI É CRISTOFORO COLOMBO?*

Ocupados violentamente pelo Império Espanhol no século XVI, a história americana se cruza com a alemã. Sob o domínio de Isabel I e Fernando II, dos tronos de Castela e Aragão, o continente americano foi conquistado pelos espanhóis, enquanto parte do território do Sacro Império Romano da Nação Germânica, como era chamada a Alemanha, estava sob o domínio de Carlos V, imperador do Sacro Império. No entanto, segundo Meza (2016), os principados alemães, ao contarem com o conceito de *deutsche Libertät* (liberdade alemã), ou seja, a crença na cogestão política dos príncipes eleitores como um direito fundamental, conseguiram se libertar do domínio espanhol. América não teve a mesma sorte.

No contexto deste cenário histórico nasce, *Kolumbus* de Werner Egk⁵, uma ópera alemã que retrata o continente americano nos primórdios de sua conquista pelo império espanhol.

Em contraponto a um Colombo gentil e defensor da fé católica, a ópera "se inscreve dentro desta perspectiva crítica, a chamada 'Lenda Negra'⁶ que, em relação à colonização espanhola dos territórios americanos, projetou a imagem do espanhol torturador do bom selvagem"⁷ (MEZA, 2016, p.210, tradução nossa).

O entrelaçamento entre Colombo e os alemães por meio da música, no século XX, começa

⁴ Disponível em: *Columbus* de Werner Egk: uma ópera sobre Cristóbal Colón en la Alemania nazi Acesso em: 05 de março de 2025.

⁵ Disponível em: <https://youtu.be/JzQb65yBchs?si=qCl4IGR5hg-dD5ej> Acesso em: 02 de março de 2025.

⁶ conjunto de difamações e acusações feitas contra o Império Espanhol durante os séculos XVI e XVII, especialmente em relação à sua colonização nas Américas.

⁷ *Se inscribe dentro de esta perspectiva crítica (la llamada «Leyenda negra») que, con respecto a la colonización española de los territorios americanos, proyectó la imagen del español torturador del «buen salvaje».*

nas primeiras décadas. Em 1927, durante a República de Weimar⁸, Erwin Dressel (1889-1973) compôs *Armer Columbus, Die Vorgeschichte einer Entdeckung* (Pobre Colombo. A história anterior a um descobrimento), com libreto de Arthur Zweiniger (1887-1977). Em 1930, estreava em Berlim a ópera *Christophe Colomb* de Darius Milhaud (1892-1974). Já em 13 de julho de 1933, no início da Alemanha nazista, a ópera *Kolumbus*, regida pelo próprio Werner Egk, foi transmitida pela Bayerischer Rundfunk (Rádio Baviera). Este foi o pontapé inicial da “saga” de Colombo em terras germânicas.

A ópera, escrita em três atos, possui cinco cenas no primeiro, cena única no segundo e o três cenas no terceiro. O libreto, usando documentos históricos em espanhol antigo foi escrito pelo próprio compositor, porém,

tem-se questionado a veracidade dessa afirmação, que possivelmente se deve ao fato de o compositor ter recorrido a *Christoph Columbus. Der Don Quichote des Ozeans* («Cristóvão Colombo. O Dom Quixote do Oceano»), biografia de Jakob Wassermann, publicada em 1929, que circulou na Alemanha durante aqueles anos. Sua proibição em 1933, devido à origem judaica do autor, explicaria sua omissão como fonte por Egk⁹ (MEZA, 2016, p.202, tradução nossa).

É relevante observarmos que, apesar da clara relação entre o livro de Wassermann, proibido pelos nazistas, e o texto de Egk, essa conexão não afetou a estreia da ópera. A omissão da referência no libreto por parte do compositor, provavelmente, visava evitar contrariar os princípios do *Drittes Reich*.

Kolumbus apresenta uma releitura crítica da figura de Cristóvão Colombo. Na primeira parte, o navegador é confrontado por Fernando de Aragão e julgado por conselheiros, enquanto narradores debatem se ele é um visionário ou um louco. Apesar das negativas, parte em busca do desconhecido, incentivado pela fé e pela missão conferida pela rainha Isabel.

⁸ período histórico da Alemanha de 9 de novembro de 1918 a 23 de março de 1933, durante o qual foi república federal constitucional pela primeira vez na história

⁹ Se ha cuestionado la veracidad de esta afirmación que posiblemente obedecería a que el compositor habría recurrido a *Christoph Columbus. Der Don Quichote des Ozeans* («Cristóbal Colón. El don Quijote del Océano»), biografía de Jakob Wassermann, publicada en 1929, que circuló en Alemania durante aquellos años. Su prohibición en 1933, debido al origen judío del autor, explicaría su omisión como fuente por Egk.

No segundo ato, Colombo desembarca na ilha de Guanahani, onde realiza cerimônias católicas e proclama a posse das terras em nome do rei da Espanha. A hostilidade da declaração de conquista contrasta com a ingenuidade dos nativos, que trocam ouro por objetos simples. A cena expõe a ambição do explorador, desconstruindo a imagem heroica tradicional e revelando um Colombo ganancioso e manipulador.

O terceiro ato mostra o retorno de Colombo à Espanha, em meio a rumores de crimes e destruição nas terras conquistadas. Uma conspiração é armada para derrubá-lo, e o navegador é entregue às autoridades. Em sua cena final, ele encontra o fantasma da rainha Isabel e morre desiludido, reconhecendo que a sabedoria vale mais do que a riqueza.

A ópera termina com um coro que denuncia a substituição do mal simbólico — o demônio Ongol — pela ganância humana encarnada na colonização. A mensagem final sugere que, embora Colombo tenha descoberto novas terras, ele também trouxe destruição e cobiça, deixando um legado ambíguo para a posteridade.

Kolumbus contribui de forma incisiva para a desconstrução da figura mítica de Cristóvão Colombo, apresentando-o como um personagem ambíguo e contraditório, um anti-herói [des]conhecido. Alternando partes narradas e cantadas em um estilo musical que remete ao expressionismo, a composição incorpora elementos do teatro épico de Bertolt Brecht, especialmente o efeito de distanciamento (*Verfremdungseffekt*), que impede a imersão passiva do público e estimula uma postura crítica diante da cena. Como observa Meza (2016), o uso de locutores — inspirado na cantata *Oedipus Rex* de Igor Stravinsky — transcende a simples narração e instaura uma tensão constante entre discurso e representação. Desde os primeiros momentos da ópera, Colombo é caracterizado por uma dicotomia dramática: ao mesmo tempo em que é retratado como visionário, é também tratado como um louco, um impostor ou um instrumento de interesses escusos. Essa construção dramática reforça nossa proposta de apresentar Colombo como um anti-herói [des]conhecido, cuja trajetória simbólica encarna não apenas os ideais renascentistas de progresso e conquista, mas também as contradições e os horrores do colonialismo. Ao desconstruir o perfil heroico tradicional, *Kolumbus* transforma a figura do navegador em um emblema do desconhecido — não apenas geográfico, mas ético, político e humano — reafirmando a

necessidade de reavaliar criticamente os mitos fundadores da modernidade ocidental.

Neste contexto, o vídeo italiano *Chi è Cristoforo Colombo?*¹⁰ produzido já no século XXI, pode ser interpretado como uma crítica contemporânea à figura de Cristóvão Colombo, lançando um olhar irônico e reflexivo sobre a sua presença — ou ausência — na memória coletiva atual. Com sete versões disponíveis e mais de 500 mil visualizações no **YouTube**, o vídeo ganhou repercussão por sua abordagem simples, porém profundamente simbólica. Na versão original, um pai pergunta à filha pequena quem foi Cristóvão Colombo. A menina, com cerca de quatro anos de idade, repete o nome do explorador diversas vezes, mas não consegue formular nenhuma frase que explique quem ele foi ou o que fez. A cena remete a uma situação corriqueira de preparação para a escola, onde o pai busca testar ou reforçar o conteúdo aprendido em sala de aula. Ainda assim, o resultado é uma sequência de respostas hesitantes e inconclusas, que transforma a tentativa de ensino em um momento de dúvida e confusão.

Essa aparente inocência infantil serve de ponto de partida para reflexões mais profundas. Seria razoável esperar que uma criança de tão tenra idade compreenda e reproduza com precisão os eventos ligados ao “descobrimento” da América? Por outro lado, a dificuldade da menina em responder à pergunta pode simbolizar algo maior: a própria crise de significado que a figura de Colombo atravessa na contemporaneidade. Mais do que uma falha de memória ou compreensão, o silêncio da criança pode ser lido como um reflexo do esvaziamento simbólico de um personagem histórico que, durante séculos, foi glorificado como herói, mas hoje é frequentemente questionado e contestado.

A cena levanta, assim, questões fundamentais: ainda faz sentido ensinar que Colombo foi um herói em pleno século XXI? Há, de fato, interesse genuíno por parte das novas gerações em estudar a figura daquele que deu início ao violento processo de colonização das Américas? O vídeo não apenas brinca com o esquecimento, mas também sugere uma espécie de desconstrução pedagógica: o nome de Colombo permanece, mas o significado de seus feitos se esvanece ou é deixado em aberto. Nesse contexto, o vídeo pode ser visto como uma síntese simbólica do declínio

¹⁰ Disponível em: <https://youtube.com/shorts/M7wkUeQrb5c?si=ZA504p19kkWyFQQ0> Acesso em: 02 de fevereiro de 2025.

do reconhecimento global de Colombo, substituído por uma consciência mais crítica e sensível às consequências históricas de sua expedição.

Em suma, *Chi è Cristoforo Colombo?* não é apenas uma anedota familiar captada em vídeo. Trata-se de uma peça audiovisual que, por meio da simplicidade, evidencia a tensão entre memória histórica e revisão crítica, entre herói e anti-herói, entre o saber transmitido e o saber questionado. A hesitação da criança torna-se, nesse sentido, o retrato fiel de uma sociedade que já não tem certeza sobre o papel de Colombo em sua história — e talvez nem deseje mais tê-lo como referência.

Tanto a ópera *Kolumbus*, quanto o vídeo contemporâneo italiano propõem releituras da figura de Cristóvão Colombo, afastando-se do modelo heroico tradicional para apresentar visões mais ambíguas ou críticas. Apesar das diferenças formais — uma obra musical encenada do século XX e um vídeo caseiro e satírico do século XXI — ambas compartilham o mesmo impulso: questionar o legado histórico do navegador.

Como síntese e resumo da ópera, na obra de Egk, Colombo é apresentado como uma figura controversa desde o início. Seu projeto é recebido com desconfiança, sendo constantemente oscilante entre o delírio e a genialidade. A narrativa o acompanha desde a recusa inicial de seus planos, passando pelo desembarque em terras americanas — onde sua ambição e manipulação são expostas — até seu retorno à Espanha e sua queda final. Ao morrer, encontra a figura espectral da rainha Isabel, que o confronta com a ruína de seu sonho de conquista. A mensagem final da obra é clara: se outrora Colombo expulsou simbolicamente o “demônio Ongol”, seu lugar foi tomado por uma ganância humana ainda mais devastadora. O herói torna-se, na leitura de Egk, um anti-herói trágico, que desencadeia uma catástrofe disfarçada de glória.

Já *Chi è Cristoforo Colombo?* apresenta uma abordagem mais irônica e minimalista, mas igualmente incisiva. O esquecimento da criança — que repete o nome de Colombo, mas não consegue explicar quem ele foi — funciona como um gesto simbólico de apagamento e desinteresse. Se na ópera temos uma crítica explícita ao processo colonizador, aqui a crítica é sugerida pelo silêncio e pela confusão. A ausência de resposta da menina parece metaforizar uma mudança de paradigma: Colombo, que foi durante séculos exaltado como fundador da

modernidade ocidental, hoje já não ocupa com clareza um lugar de honra na memória coletiva. O nome permanece, mas seu significado está esvaziado — ou em disputa.

Ambas as obras, cada uma a seu modo, revelam uma transição: do Colombo heróico e civilizador para o Colombo problemático, cuja imagem se torna incômoda, contestada, esquecida — e, em muitos aspectos, desconhecida para as novas gerações. Enquanto *Kolumbus* dramatiza essa transição com densidade histórica e estética, *Chi è Cristoforo Colombo?* traduz o mesmo movimento em um registro quase peuril, cômico, popular e acessível. Juntas, elas ilustram não apenas a desconstrução de um personagem histórico, mas também o processo contínuo de revisão da própria História à luz de novas sensibilidades sociais e políticas, que lançam luz sobre aquilo que antes permanecia à sombra — ou no território do desconhecido.

Essas duas releituras da figura de Cristóvão Colombo evidenciam como as narrativas históricas estão longe de serem neutras ou imutáveis. No século XXI, em um cenário marcado pela circulação massiva de informações e também por sua constante manipulação, a percepção pública sobre personagens históricos torna-se cada vez mais fugaz. A imagem de Colombo, antes consolidada como símbolo do espírito explorador ocidental, agora se dilui em representações críticas, irônicas ou ambíguas — espelhando um tempo em que verdades absolutas cedem lugar a disputas simbólicas e revisões profundas. Nesse contexto, o "desconhecido" não se refere apenas às terras que Colombo procurava, mas à própria incerteza sobre o que (ou quem) ele representa hoje. A figura do navegador, assim como a própria História, revela-se um território instável, moldado por interesses, silenciamentos e redescobertas, mostrando que o passado, longe de ser algo fixo, é constantemente reescrito à luz das sensibilidades e tensões do presente.

REFERÊNCIAS

- FLECK, Gilemi Francisco. *O romance, leituras da história: a saga de Cristovão Colombo em terras americanas*. Tese (Doutorado em Letras). Faculdade de Letras e Ciências de Assis, Universidade Estadual Paulista (UNESP). São Paulo, 2008.
- FULCHER, Jane F.; ERTMAN, Thomas; JOHNSON, Victoria (Edited by). *Opera and Society in Italy and France from Monteverdi to Bourdieu*. New York: Cambridge University. 2007
- GRIFFITHS, Paul. *A Música Moderna, uma história concisa e ilustrada de Debussy a Boulez*. (Trad. Clóvis Marques). Rio de Janeiro: JORGE ZAHAR EDITOR, 1987.

HECK, Thomas. *The operatic Christopher Columbus. Three hundred years of musical mythology.* Annali d'Italianistica: Images of America and Columbus in italian literature. Arizona State University, v.10, p. 236-278, 1992.

HOBBSAWN, Eric. *Era dos Extremos; O Breve século XX 1914-1991.* São Paulo, Companhia das Letras, 2008.

IRVING, Washington. *History of the life and voyages of Christopher Columbus.* Paris: Jules Didot, 1828.

LOUREIRO, Eduardo Campolina Vianna. *A TÉCNICA E OS PROCESSOS CRIATIVOS NO SÉCULO XX: Entre as artes visuais e a música.* Tese (Doutorado em Belas Artes). Escola de Belas Artes. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Belo Horizonte. 2013.

MEZA, Gutiérrez J. E. *Columbus de Werner Egk: Uma ópera sobre Cristóbal Colón em la Alemania nazi.* Revista de Filología Românica, Universidad Complutense, Madrid, n. especial, v.33 p. 89-97, 2016.

O'GORMAN, Edmundo. *La invención de América.* [1976]. México: Fondo de Cultura Económica, 2006.

PHELAN, John Leddy. *The Millennial Kingdom of the Franciscan in the New World.* [S. l.]: University of California Press, 1970.

STEVENSON, Robert. *Spanish Music in the Ages of Columbus.* Leiden: Martinus Nijhoff, 1960.

TODOROV, Tzvetan. *A conquista da América – a questão do outro.* São Paulo: Martins Fontes, 1999.

TROUILLOT, Michel-Rolph. *Silenciando o passado – poder e a produção da história.* Curitiba: Huya, 2016.

BARBASUL CHANNEL. *Chi è Cristoforo Colombo?* 2012. Disponível em: <https://youtube.com/shorts/M7wkUeQrb5c?si=ZA504p19kkWyFQQ0> Acesso em: 02 de fevereiro de 2025.

EGK, Werner. *Columbus.* 1963. Disponível em: <https://youtu.be/JzQb65yBchs?si=qCl4IGR5hg-dd5ej> Acesso em: 02 de março de 2025.

Como citar este texto:

CLAUSSEN, Fabrizio. Cristovão Colombo, um mito [des]conhecido. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025.* Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-13.